

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ В ЭКОНОМИКЕ

Абдуллаев Анварджон Фархадович

Ташкентский государственный экономический
университет, кандидат экономических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613319>

Современное развитие финансовых центров обусловлено расширением международных экономических связей, историческим углублением интеграционных экономических процессов мирового хозяйства, дальнейшей глобализацией экономических отношений, все эти процессы вкуче формируют такое явление как, международные финансовые центры.

Финансовые центры отличаются развитой структурой финансовых учреждений и инфраструктурных решений в городской среде. С технической и организационной точки зрения финансовые центры обеспечили становление современной системы трансформации сбережений (в широком смысле, включая сбережения физических лиц и временно свободные средства предприятий) в инвестиции через финансовый рынок, будучи локально сосредоточенном в финансовых столицах, из которых агенты осуществляют масштабные операции по всему миру, что придаёт им особую геополитическую значимость.

В ведущих странах финансовые центры в настоящее время концентрируют значительно большую часть национальной финансовой деятельности, чем десять лет назад, а глобальные города развитых стран - более половины глобального рынка капитала, один из элементов которого - фондовые рынки и операции с ценными бумагами. Важно понимать не столько могущественна отдельная компания или отдельная биржа, а привилегии, которые подготовлены их пространственным сосредоточением. В качестве примера можно привести, что больше всего корпоративных международных облигаций выпускают в Великобритании, объем торгов здесь тоже максимальный. Но по выходу компаний IPO лидируют рынки США, а следом за ними с большим отрывом идёт КНР.

Причём, финансовые центры как посредники ответственны за перераспределение капитала в экономике, тем самым ускоряют многие экономические процессы и обеспечивают экономический рост государства. Прежде всего, они ускоряют приток иностранного капитала, в условиях в условиях развивающейся экономики и постоянной нехватки дополнительного финансирования МФЦ играют решающую роль. Как

правило за денежным (банковским) капиталом приходит промышленный, который приносит новые передовые технологии, формирует бизнес-культуру и позитивный деловой климат, способствует росту экономики и как следствие обеспечивает рост занятости населения. Иногда в качестве дополнительного эффекта при развитии финансового сектора, а также развитие национального финансового рынка, стимулирующего и обеспечивающего внутренний инвестиционный процесс.

Финансовый центр привлекает в страну инвесторов, различные финансовые институты. Так, например важно обеспечение непрерывного режима инвестирования, и, в этой связи, исключительную значимость приобретает наличие механизма, который гарантирует инвестиционное применение тех средств.

Главный признак финансовых центров – преобладание в проекте национально-государственных интересов страны базирования центра. В секторах экономики осуществлялись мощная государственная поддержка новых структурных приоритетов развития – экспортно-ориентированных отраслей производства и услуг. Структурными приоритетами в странах базирования региональных финансовых центров, как правило, являются энергетика (нефть и нефтепереработка), либо другие добывающие отрасли или другие отрасли-экспортеры, имеющие долгосрочные устойчивые позиции на внешних рынках; высокотехнологичные отрасли, образующие мировые кластеры; инфраструктура (транспорт, логистика); информационно-коммуникационные услуги; финансовые услуги; услуги организаций общественного питания, гостиничного и оздоровительного комплекса, культурно-досуговые и т.п. В результате государству отводится огромная роль модератора, в аспекте создании условий для их функционирования и конкурентоспособности финансовых центров, следует постепенная либерализация национальной экономики, в том числе финансового законодательства.

Следующая значимая по масштабам задача для государства, организация политики развития города и формирования конкурентоспособной территориальной единицы, свою очередь, результатом будет определённый уровень развития в мегаполисе производственной, транспортной, сервисной, социальной и т.д. инфраструктуры, наличия в нем текущих и перспективных ресурсов инновационного развития. Новые масштабы, новые архитектурные

решения, новые формы досуга, новые способы коммуникации — все это неминуемо притягивает креативных людей в финансовые центры. Так же происходит улучшение состояния экологической среды, которое создаётся ввиду сокращения предприятий промышленного сектора экономики и переход к сферам услуг. Для мировой экономики с позиции МФЦ основная функция выражается в контроле над международными потоками капитала и финансовыми ресурсами, которые можно направить на реализацию наиболее эффективных проектов на мировом рынке.

С позиций национальных экономик важнейшей функцией МФЦ является привлечение иностранных инвестиций и направление их на внутренний рынок с целью обеспечения экономического развития страны. Это приводит к тому, что конкурентоспособность МФЦ становится индикатором эффективности всей национальной финансовой системы.

Каждое государство стремятся зарекомендовать свои столицы и крупные города в качестве конкурентоспособных международных финансовых центров с целью привлечения иностранных инвестиций. Признание статуса международного финансового центра возможно при соблюдении целого ряда факторов, в числе которых:

- ❖ минимальное количество барьеров в экономике для нерезидентов;
- ❖ чёткость и полнота законодательства;
- ❖ развитость финансового сектора и простота ведения бизнеса;
- ❖ политическая стабильность страны и благоприятный налоговый климат страны;
- ❖ расположения финансового центра;
- ❖ низкий уровень коррупции и преступности;
- ❖ модернизированная городская инфраструктура;

Специфика деятельности финансовых центров в современной экономике подразумевает выполнение ключевых функций, представленных ниже:

Рис. 1.1 – Основные функции МФЦ¹

На основы эффективного функционирования МФЦ оказывает влияние финансовая глобализация, повышая степень финансовой интеграции национальной с мировой финансовой системой, последняя подвержена спадам, так и подъёмам, которые являются неотъемлемой частью функционирования мирового хозяйства.

Финансовые центры, наряду с положительным зарядом для мировой экономики, могут принести и дополнительную нестабильность. Драйвером перемен часто становятся финансовые кризисы. Ориентация на финансовые центры может привести к диспропорциям между реальным и финансовыми секторами что способствует возможно усиливать кризисные потрясения и зависимость национального хозяйства от мирового движения капитала. Финансовые центры способны вызвать

структурные диспропорции в национальном хозяйстве и ослабить внимание от других отраслей экономики, в том числе перекачивают крупные богатства в мегаполисы.

Далее рассмотрение международных финансовых центров невозможно без понимания роли глобальных городов, часто именуемыми мегаполисами, их доля в мировых финансовых операциях и услуг обусловлена фундаментальными процессами и сочетанию финансового капитала, инфраструктуры городского пространства. В своём простейшем виде крупные города являются финансовыми центрами, в них сосредоточены финансовые институты и совершаются финансовые операции. Формирование финансовых центров происходило не стихийно в их основу заложен принцип историзма.

Каждый город – двигатель экономического роста, часто в крупных в городах сконцентрированы ведущие финансовые институты и масса финансового капитала. Крупные города-мегаполисы выступают в данном случае не просто территориально-географической конкретизацией новых социально-экономических форм, но, более того, – стратегическим пространством для развёртывания широкого спектра современных видов деятельности: управленческой, социально-политической, экономической, культурной и т.д.

Одним из наиболее интересных направлений в исследованиях сети мирового города являются иерархические отношения, складывающиеся в его среде. Разработка разнообразных рейтингов городов хорошо вписывается в традиционные теоретические подходы, базирующиеся на национальных иерархиях городов и в широком смысле соответствующих классической теории центральных мест. В этом случае развивающиеся города, как ожидается, могут подняться в иерархии за счет соперничающих городов.

По данным McKinsey Global Institute сегодня немного более половины человечества живёт в городах, а к 2050 году ожидается, что в городах будут жить две трети населения планеты, а также 60% мировой экономики.² Какой город выступает в качестве движущей силы роста для своей страны и региона? Какой город имеет самый высокий уровень интеграции в мировое пространство? Этим вопросом задалась консалтинговая компания Оксфорд Экономикс, которой проведён анализ 1000 крупнейших городов мира в 2024 году (Рис 1.3.)

Рис. 1.2. Индекс “Global cities index 2025”³

В своём исследовании “Глобальный индекс 1000 крупнейших городов мира”, Oxford Economics⁴ использовали методологию для оценки пяти категорий: экономика (30%), человеческий капитал (25%), качество жизни (25%), окружающую среду (10%) и государственное управление (10%), всего в расчётах индекса используется 27 индикаторов. Каждая из категорий включает ряд индикаторов, таких как экономическая и политическая стабильность, уровень образования и возрастной профиль жителей, доступность интернета, количество объектов культуры, качество воздуха, погодные аномалии. Итоги исследования показали по уровню экономического развития лидируют американские города Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Сиэтл и Сан-Франциско. Эти агломерации значительно моложе западноевропейских, однако, в своей совокупности

образуют крупнейшую урбанизированную зону, наиболее тесно интегрированную с системой мирового хозяйства.

В результате города трансформируются, благодаря усилиям государства и транснациональному бизнесу в ведущие финансовые центры среди них выделяются Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Гонконг и Цюрих. Так, сегодня на финансовый сектор приходится более 12% ВВП Великобритании и 10% объема налоговых поступлений, что составляет значимый показатель для британской экономики.⁵ Среди заметных условий функционирования финансового центра всегда выделялась городская среда, культура, быт и, конечно, качество жизни. В результате глобализации ранжирование территорий, участвующих в международной экономической системе в силу определённых обстоятельств, приводило к ослаблению одних, и возникновению условия роста пространственных единиц других масштабов.